

**СРАВНИТЕЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ:
УЗБЕКСКИЙ И РУССКИЙ ЯЗЫКИ
COMPARATIVE TYPOLOGICAL ASPECT OF SPEECH CULTURE:
UZBEK AND RUSSIAN LANGUAGES**

Файзуллаев Мухаммад Бакаевич

Бухарский государственный университет, профессор кафедры русского
языкознания

Исомова Юлдуз Жалолиддин кизи

Бухарский государственный университет, Магистрант 2-курса (Лингвистика:
Русский язык)

Аннотация: Данная статья посвящена сравнительно-типологическому аспекту культуры речи на примере узбекского и русского языков. Рассматривается влияние исторических, социокультурных и лингвистических факторов на формирование особенностей культуры речи каждого языка. Основываясь на анализе форм обращения, уровней вежливости, использования косвенных выражений и других аспектов, статья выявляет сходства и различия в подходах к общению в узбекском и русском языках. Полученные результаты могут быть полезны для лингвистов, культурологов и специалистов в области межкультурной коммуникации, а также для всех, интересующихся культурными особенностями различных народов.

Abstract: This article is devoted to the comparative typological aspect of speech culture using the example of the Uzbek and Russian languages. The influence of historical, sociocultural and linguistic factors on the formation of the peculiarities of the speech culture of each language is considered. Based on an analysis of forms of address, levels of politeness, the use of indirect expressions and other aspects, the article reveals similarities and differences in approaches to communication in the Uzbek and Russian languages. The results obtained can be useful for linguists, cultural scientists and specialists in the field of intercultural communication, as well as for anyone interested in the cultural characteristics of different peoples.

Ключевые слова: социокультурные нормы, иерархических отношений, Сравнительно-типологический анализ, культур речи.

Key words: sociocultural norms, hierarchical relations, comparative typological analysis, speech cultures.

Культура речи является одним из ключевых аспектов культуры каждого народа, отражая его ценности, традиции и общественные нормы. В данной статье мы рассмотрим сравнительно-типологический аспект культуры речи на примере

узбекского и русского языков. Узбекский язык представляет собой тюркскую ветвь языковой семьи, используемую преимущественно в Узбекистане, в то время как русский язык принадлежит к славянской группе языков и является одним из наиболее распространенных языков в России и других странах СНГ.

Узбекский язык отражает богатую культурную и историческую традицию народа Узбекистана. Одной из его особенностей является высокая степень уважения к старшим и авторитетам, что отражается в формах обращения и уровнях вежливости. Например, в узбекском языке существует множество различных форм обращения в зависимости от пола, возраста и социального статуса собеседника. Кроме того, в узбекской культуре речи принято употреблять множество косвенных выражений и метафор, что отражает ее образное мышление и богатство языка.

Узбекский язык, являющийся частью богатой культурной традиции народа Узбекистана, обладает уникальными лингвистическими особенностями, которые отражают не только структуру языка, но и социокультурные нормы и ценности общества. Одной из характерных черт узбекского языка является высокий уровень уважения к старшим и авторитетам, что находит свое отражение в формах обращения и уровнях вежливости. В узбекском языке существует множество различных форм обращения, которые зависят от пола, возраста и социального статуса собеседника. Это отражает глубокие традиции уважения к старшим и подчинению иерархическим отношениям в узбекском обществе. Еще одной важной особенностью узбекской культуры речи является богатство косвенных выражений и метафор, которые часто используются для передачи мыслей и чувств. Узбеки обладают развитым образным мышлением, и это отражается в их языке, который часто является красочным и метафоричным. Использование косвенных выражений способствует более глубокому пониманию и восприятию сказанного и помогает избежать прямолинейных конфронтаций в общении. Также в узбекском языке существует традиция гостеприимства и внимания к гостям, что находит отражение в различных обрядах и обычаях. Вежливость и дружелюбие в общении с гостями считаются важными ценностями в узбекской культуре, и это также отражается в языке, используемом при общении с гостями и почитателями.

В целом, культурно-языковые особенности узбекского языка являются неотъемлемой частью его богатой культурной традиции и отражают глубокие ценности и нормы общества. Уважение к старшим, внимание к гостям и образное мышление – все это составляет уникальный характер узбекской культуры речи, который продолжает жить и развиваться в современном мире.

Русский язык, как и узбекский, обладает своими уникальными культурными и лингвистическими особенностями. В русской культуре речи также существует

различные формы обращения и уровни вежливости, однако они могут отличаться от узбекского языка. Например, в русском языке формы обращения часто зависят от степени близости и интимности отношений между собеседниками, а также от их возраста и социального статуса. Кроме того, русская культура речи может быть более прямолинейной и менее склонной к использованию косвенных выражений по сравнению с узбекской культурой.

Русский язык, обладая богатой историей и культурным наследием, имеет множество уникальных особенностей, которые отражают не только лингвистические аспекты, но и социокультурные нормы и ценности российского общества. Одной из основных особенностей русского языка является его гибкость и многозначность. Русский язык известен своей богатой лексикой и разнообразием синонимов, что позволяет говорящим выбирать наиболее подходящее слово для выражения своих мыслей и чувств в зависимости от контекста и ситуации. Это отражает гибкость русского языка и его способность адаптироваться к различным коммуникативным потребностям. Еще одной характерной чертой русского языка является богатство фразеологических оборотов и пословиц. Фразеологизмы играют важную роль в русском общении, добавляя красочности и выразительности высказываниям, а также передавая народную мудрость и опыт. Многие из них имеют глубокий культурный смысл и отражают особенности русской менталитета. Формы обращения и уровни вежливости также являются значимой частью русской культуры речи. В русском языке существует множество вариантов обращения, которые могут изменяться в зависимости от степени близости и интимности отношений между собеседниками, а также от их социального статуса и возраста. Это отражает важность уважения к собеседнику и иерархических отношений в русском обществе. Еще одним заметным аспектом русской культуры речи является ее терпимость к диалектам и разнообразию произношения. Россия – страна с множеством национальностей и региональных особенностей, что отражается и в разнообразии диалектов и акцентов. В русском языке принято уважать и признавать эту многообразную лингвистическую культуру, что способствует сохранению языковой и культурной разнообразности. В целом, культурно-языковые особенности русского языка являются неотъемлемой частью его уникального характера и отражают глубокие исторические и культурные традиции российского народа.

Проведя сравнительный анализ культур речи узбекского и русского языков, мы можем выделить несколько ключевых различий и сходств между ними. Одним из таких различий является специфика форм обращения и уровней вежливости, которые могут отражать особенности социальных отношений и иерархии в обществе. Кроме того, различия могут проявляться и в стиле

общения: узбекская культура речи может быть более ораторской и метафоричной, в то время как русская – более прямолинейной и непосредственной. Культура речи играет важную роль в жизни каждого народа, отражая его исторические, социокультурные и лингвистические особенности. Русский и узбекский языки представляют собой два различных культурных контекста с уникальными культурно-языковыми особенностями. В данном сравнительном анализе мы рассмотрим некоторые ключевые аспекты культуры речи обоих языков.

1. Формы обращения и уровни вежливости:

- В русском языке существует разнообразие форм обращения, которые зависят от степени близости и интимности отношений между собеседниками. В узбекском языке также присутствует множество форм обращения, но они могут быть более иерархически организованными и зависеть от социального статуса и возраста собеседника.

2. Косвенные выражения и образное мышление:

- Узбекский язык известен своим образным мышлением и богатством косвенных выражений и метафор, которые используются для передачи мыслей и чувств. В русском языке также существует традиция использования косвенных выражений, но они могут быть менее выраженными по сравнению с узбекским языком.

3. Влияние исторических и культурных факторов:

- Исторические и культурные особенности каждого народа оказывают значительное влияние на его культуру речи. Русский язык отражает многовековую историю России, включая влияние православной культуры, западных и восточных традиций. Узбекский язык также отражает богатое наследие Узбекистана, включая исламскую культуру, тюркское наследие и влияние персидского языка.

4. Отношение к гостям и традиции гостеприимства:

- В обеих культурах присутствует традиция гостеприимства и уважения к гостям, что находит свое отражение в культуре речи. Общение с гостями может быть особенно церемониальным и внимательным, что характерно как для узбекской, так и для русской культур.

5. Иерархические отношения и уважение к старшим:

- В обеих культурах присутствует уважение к старшим и авторитетам, что отражается в формах обращения и уровнях вежливости. В узбекской культуре это может быть более выражено и иерархически организовано по сравнению с русской культурой.

Сравнительный анализ культуры речи русского и узбекского языков позволяет нам лучше понять их уникальные особенности и влияние на

общественные отношения и культурные традиции каждого народа. Он также помогает нам увидеть общие черты и различия между этими двумя культурами и языками.

Сравнительно-типологический анализ культур речи узбекского и русского языков позволяет нам лучше понять их уникальные особенности и влияние на общественные отношения и культурные традиции. Несмотря на различия, оба языка и их культуры речи являются ценным культурным наследием и предметом изучения для лингвистов и культурологов.

Список литературы:

1. Щерба Л.В. О тройном аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании.-В кн.: Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974.
2. Основы международной коммуникации: Учебник для вузов. М.: Юнити-дана, 2003,352с
3. Хозирги замон узбек тили грамматикаси.Тошкент,т. 1,1982.